

Budjet tizimi byudjetlari ijrosi nazoratining shakllari va usullari

Rizayev Nurbek Kadirovich

O‘zbekiston Respublikasi bank-
moliya akademiyasi “Bugalteriya hisobi va
audit” kafedrası mudiri

Abdumannopov Kamronbek G‘ayratjono‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi bank-
moliya akademiyasi tinglovchisi

Tel: 93 698-29-99

[Email:kamronbek2999@gmail.com](mailto:kamronbek2999@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada Budjet tizimi byudjet ijrosi nazorati va shakllari, usullari xizmatini takomillashtirish va byudjet tashkilotida ichki nazoratni samarali tashkil etish yo‘llari, byudjet ijrosini nazorati va vazifalari, prinsiplari, byudjet tashkilotlarida buxgalteriya bo‘limlari bo‘yicha tekshirish o‘tkazishni o‘z usullari, tekshiriladigan bo‘limlarni nazorat qilish ketma-ketligi bo‘yicha yondoshuvlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy nazorat, Budjet kodeksi, Davlat budjeti, budjet tizimi budjetlari mablag‘lari, davlat moliyaviy nazorati, kameral nazorat, “Davlat auditi” dasturiy kompleksi, komplayens nazorat.

Key words: Financial control, Budget Code, state budget, budget funds of the budget system, state financial control, camera control, “State audit” software complex, compliance control.

KIRISH

2022—2026-YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA

Davlat budjetini tasdiqlash va uning ijrosini nazorat qilish doirasida parlament tomonidan mas’ul tashkilotlarga aniq strategik vazifalarni qo‘yish va natijaga qarab ularga so‘rov yuborish amaliyotini joriy qilish.

MILLIY IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISH VA YUQORI O‘SHISH SUR‘ATLARINI TA‘MINLASH: Iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun zamin yaratish.

Makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va yillik inflatsiya darajasini 2023-yilgacha bosqichma-bosqich 5 foizgacha pasaytirish.

Davlat budjeti taqchilligini qisqartirish va 2023-yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshib ketmasligini ta‘minlash.

Har bir tuman budjetining kamida 5 foizini “Fuqarolar budjeti” dasturi doirasida aholining takliflari asosida eng dolzarb muammolarni yechishga sarflashni tashkil qilish.

Davlat qarzini boshqarishda yiliga yangi jalb qilingan tashqi qarz miqdori 4,5 milliard AQSh dollaridan oshib ketmasligini ta‘minlash

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar miqyosida davlat budjet tizimi byudjetlari ijrosi nazoratda islohotlari muhim o‘rinni egallagan. Shular qatorida davlat byudjeti ijrosida g‘aznachilik tizimini joriy etish, uning tashkiliy va meoriy xuquqiy tizimini takomillashtirish, uning tarraqiy etishining yo‘nalishlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan isloxlarning misolida davlat moliyasini boshqarishni isloh qilish sohasidagi amalga oshirilayotgan yutuqlar qatorida, g‘aznachilik tizimining joriy qilinishi, va bu borada qo‘lga kiritilayotgan yutuqlar isloxlarning samarasining dalolatidir.

Byudjetning barqarorligi mamlakat iqtisodiyoti va eng avvalo, uning sotsial sohasi holatini xarakterlaydigan eng muhim ko‘rsatkichlardan biridir.

Bizning mamlakatimizda zamonaviy byudjetni barpo etish mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq boshlangan edi. Bu nar-sa mamlakat iqtisodiyoti oldida turgan juda keskin o‘zgarishlarni amalga oshirish sharoitida sodir bo‘lib, ular o‘z navbatida, byudjetning oldida turgan birinchi darajali vazifalarni ham aniqlab berdi. Ularning orasida O‘zbekiston iqtisodiyotini xo‘jalik yuritishning bozor sharoitlariga moslashtirish, iqtisodiy barqarorlikni

ta'minlash va milliy iqtisodiyotda investitsion faollikni rag'batlantirish alohida o'rinni egallaydi.

Tahlil va natijalar

Budjet (qadimiy Fransuzcha „baguete“-karmon, sumka) — bu davlat va mahalliy o'z-o'zini boshqarish vazifalari va funksiyalarini moliyaviy ta'minlash uchun mo'ljallangan pul mablag'lari jamg'armalarini to'plash va sarflash shaklidir. Byudjet defitsiti daromadlarni oshib ketganda va mamlakatning moliyaviy sog'lig'ini ko'rsatganda paydo bo'ladi. Hukumat odatda byudjet tanqisligi so'zlarini tadbirkorlik yoki jismoniy shaxslarga emas, balki xarajatlarni nazarda tutadi. Hisoblangan defitsitlar davlat qarzini shakllantiradi. Byudjet defitsitining asosiy xavf-xatarlaridan biri inflyatsiya bo'lib, u narx darajasining doimiy o'sishi hisoblanadi. Qo'shma Shtatlarda byudjet taqchilligi Federal Rezervning inflyatsiya darajasini pasaytiradigan iqtisodiyotga ko'proq pul tushirishiga olib kelishi mumkin. Natijada, iqtisodiy faoliyatning kamida olti oy davom etadigan pasayishini anglatadigan turg'unlik yuz beradi. Byudjet tanqisligining davom etishi inflyatsiyaga uchragan pul-kredit siyosatiga olib kelishi mumkin

Davlat byudjetining nazariy, amaliy, metodologik asoslarini, shuningdek, uning asosiy elementlari va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish va davlat byudjetini joriy qilishning bugungi kundagi dolzarb muammolarini tadqiq qilishdan iboratdir.

Mavzuning asosiy mazmunini yoritishda va tanlab olingan tadqiqot yo'nalishini yoritishda quyidagilar asosiy **vazifalar** qilib belgilandi:

- Davlat budjeti haqida tushuncha va uning nazariy-amaliy asoslarini o'rganish;
- Budjet tizimi tushunchasi va prinsiplarini o'rganish;
- Budjet tasnifini o'rganish;
- Davlat budjetining tarkibiy tuzilishini o'rganish;
- Budjet daromadlarini tahlil etish;
- Budjet xarajatlarini tahlil etish;
- Budjet taqchilligi va uni qoblash manbalarini tadqiq etish
- Davlat qarzi va O'zbekiston Respublikasining soliq-budjet siyosati hamda 2022-2023 yillarga budjetni takomillashtirishni nazariy jihatdan asoslab berish;

–2021- yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat budjeti to‘g‘risidagi qonun bilan belgilangan to‘lov stavkalarini tahlil etish;

–Soliq islohatining asosiy o‘zgarishlarini o‘rganish

Ma‘lumki, **O‘zbekiston Respublikasi Budget Kodeksi** ushbu budget mablag‘larini shakllantirish, ularni maqsadli, oqilona va samarali sarflanishini ta‘minlash hamda mazkur budjetlarning xarajatlari ustidan nazorat qilish zarur hisoblanadi. Ushbu maqsadlarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish borasida ham qator tadbirlar samarali amalga oshirilmoqda. Jumladan, Davlat budjetining Parlament tomonidan tasdiqlanishi, Openbudget.uz axborot portalining ishga tushirilishi.

“**Ochiq budjet**” axborot portalida vazirlik va idoralarning budget mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq faoliyatida maqsadli indikatorlar ijrosini monitoring qilish va hisobotini tuzish hamda uning keng jamoatchilikka ochiqligini ta‘minlash tizimini ishga tushirish;

Xususan, mamlakatimizda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan progressiv makroiqtisodiy va faol investitsiya siyosati natijasida davlat moliyasini isloh qilish hamda davlat moliyaviy nazorati sohasida katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PQ–73-son “O‘zbekiston Respublikasining “2022-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga asosan 40 ta birinchi darajali mablag‘ taqsimlovchi organlarning 2022–2024-yillar uchun budget mablag‘laridan foydalanish bilan bog‘liq maqsadli indikatorlari tasdiqlandi. Shuningdek, mazkur qarorda dasturiy budjetlashtirish tizimini joriy etishda quyidagi: hisobot yili yakuni bo‘yicha Hisob palatasi maqsadli indikatorlarning bajarilishini auditdan o‘tkazish; 40 ta birinchi darajali mablag‘ taqsimlovchi organlarning maqsadli indikatorlarning bajarilishi yuzasidan vazirlik va idoralar rahbarlarining hisobotlarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasida har chorak yakunida eshitib borish amaliyotini joriy etish;

Budget daromadlari va xarajatlari bo‘yicha rejaning bajarilishi haqida ma‘lumotlar bilan ta‘minlash moliya organlari budget hisobining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bu ma‘lumotlar asosida budget ijrosi jarayoni ustidan nazorat qilish va tezkor rahbarlik amalga

oshiriladi. Bu maqsadlar uchun moliya organlari budjet daromadlari va xarajatlari, bank muassasalaridagi budjetning pul mablagʻlari, budjet boʻyicha ochilgan kreditlar va berilgan mablagʻlar, budjetlar oʻrtasidagi oʻzaro hisob-kitoblar, ssudalar va boshqalar hisobini yuritadi. Mahalliy moliya organlari respublika budjetini kassa ijrosining hisobi boʻyicha va moliyalashtirishga doir operatsiyalarni banklar tomonidan bajarilishini nazorat qiladi.

Moliya organlarining bosh buxgalterlari oʻz ishlarida Oʻzbekiston Respublikasi davlat budjeti ijrosi qoidalarini tartibga soluvchi amaldagi meʼyoriy hujjatlarga rioya qiladi. Moliya organlari (Qoraqalpogʻiston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar moliya boshqarmalari, shaharlar va tumanlar moliya organlari)ning bosh buxgalterlari quyi moliya organlarida, budjet mablagʻlarini bosh tasarruf qiluvchilarida va markazlashtirilgan buxgalteriyalarda buxgalteriya hisobini yuritishni tashkil qilish tartibi va uslubi, hisobotni tuzish masalalari boʻyicha koʻrsatmalar beradi va nazorat olib boradi, tegishli budjetlarda turuvchi budjet tashkilotlari xarajatlar smetalari ijrosini taftish qilishda xodimlar qatnashuvini taʼminlaydi. Moliya organi buxgalteriya xizmati budjet ijrosining va xarajatlar smetalarining hisobi va hisoboti tashkil qilinishining nazoratini joylarda tekshirish va koʻzdan kechirish, topshiriladigan hisobotlarda xatolar aniqlangan hollarda, olinadigan davriy va yillik hisobotlarni koʻrib chiqish yoʻli bilan amalga oshiradi.

Davlat moliyaviy nazorati organlarining soʻnggi ikki yil faoliyati tahliliga toʻxtalsak. Davlat moliyaviy nazorati departamenti va uning hududiy boshqamalari tomonidan 2020-yilda budjet mablagʻlarining samarali va maqsadli sarflanishi ustidan olib borilgan 4729 ta (2019-yilda 8074 ta) nazorat tadbiri davomida 246 mlrd.soʻmlik (2019-yilda 142,6 mlrd.soʻm) budjet intizomini buzish, budjet mablagʻlarini asossiz ishlatilgani aniqlangan hamda ushbu summaning 168,8 mlrd.soʻmini budjetga qaytarilishi taʼminlangan. 2020-yilda yuqoridagi qonunbuzarliklarning vazirliklar va idoralar boʻyicha holati quyidagilarni tashkil etdi

1-rasm. 2020-yilda budjet mablag'larining asossiz va noqonuniy sarflanishining vazirliklar va idoralar o'rtasidagi taqsimot¹

2020-yilda budjet mablag'larining asossiz va noqonuniy sarflanishining vazirliklar va idoralar o'rtasidagi taqsimoti¹ 2021-yilda budjet qonunchiligini buzilishini hamda budjet mablag'larining sarflanishida xato-kamchiliklarni aniqlash yuzasidan o'tkazilgan 7133 ta nazorat tadbiri natijasida 1072,1 mlrd.so'mlik budjt kamomadi aniqlangan. Ushbu xatokamchilikka yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan tegishli choralar ko'rilgan. Hukumat tomonidan davlat moliyaviy nazorati sohasidagi o'zgarishni davom ettirish, tizimni yanada takomillashtirishga oid keng ko'lamlı tizimli ishlar olib borilmoqda. Mazkur islohotlarning uzviy davomi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60- sonli Farmoni qabul qilindi hamda "Davlat byudjeti taqchilligini qisqartirish va 2023-yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshib

¹ "Uzreport" axborot agentligining www.uzreport.news axborot portali

ketmasligini ta'minlash"² kabilar ustuvor vazifalar etib belgilangan va ushbu masalalar yuzasidan yo'l xaritasi tuzib olingan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, byudjet tizimi byudjetlarining mablag'larini samarali va oqilona sarflanishi ustidan nazoratni amalga oshiruvchi davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada rivojlantirish, budjet mablag'larini aniq maqsadli yo'nalishlar bo'yicha sarflanishini tartibga solish, byudjet siyosatidagi asosiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, davlatning uzoq muddatga tuzgan strategik islohotlari yo'nalishlarini belgilash hamda ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun muhim omillardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi taraqqiyotining bugungi bosqichida davlat moliyasini boshqarish tizimini amalga oshirilayotgan iqtisodiy va demokratik islohotlar talablariga moslashtirish, ular faoliyatini so'nggi ijobiy natijalarni ko'zlangan xolda muvofiqlashtirish, davlat moliyasini boshqarishni shaklan va mazmunan yangi sifat pog'onasiga ko'tarish, davlat moliyasini boshqarish organlari, birinchi navbatda, Moliya vazirligi G'aznachiligining faoliyat mexanizmlarini va uning elementlarining faoliyatini takomillashtirishning zarurligi, byudjet jarayonida byudjet ijrosining g'aznachilik tizimiga bosqichma-bosqich o'tilayotganligi va bu boradagi muammolarni tadqiq etishning zarurligi hamda davlat moliyasini institutsional tarkibini isloh qilishda g'aznachilik faoliyatining zarurligi mazkur maqolada ishning dolzarbligini belgilab beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BUDJET KODEKSI
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni III bo'lim 21-maqсад.

²O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-sonli Farmoni III bo'lim 21-maqсад.

3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti
4. Uzreport” axborot agentligining www.uzreport.news axborot portali
5. WWW.Lex.uz